

STEAM METODIKASINING ILMIY JARAYONLARDAGI AHAMIYATI

Bobomurodova Latofat Elmurodovna

pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) (Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti)

Elmurodov Ramazon Erkin o'g'li

(Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti, "Texnologik ta'lim" yo'nalishi 4 – kurs talabasi)

Annotatsiya: Maqolada STEAM metodikasining ilmiy jarayonlardagi ahamiyati, ushbu metodika nima uchun muhim ekanligi, lozim bo'lgan tashkiliy va uslubiy ishlar bo'yicha ko'rsatmalar berilgan.

Kalit so'zlar: texnologiya, STEAM, integrasiya, soha, ishlab chiqarish, faoliyat, kompetensiya.

Mamlakatimizda yuqori malakali, kreativ va tizimli fikrlaydigan, mustaqil qaror qabul qila oladigan kadrlar tayyorlash, jahon miqyosidagi texnologik o'zgarishlarni inobatga olgan holda shakllantirish, ta'lim yo'nalishlari hamda mutaxassisliklarni optimallashtirish, bunda STEAM yo'nalishlarini (aniq fanlar, texnologiya, injiniring, san'at va matematika) rivojlantirishiga oid masalalar, o'quvchilarda mustaqil ta'lim olish, tanqidiy va ijodiy fikrlash, tizimli tahlil qilish, tadbirkorlik ko'nikmalarini shakllantirish, amaliy ko'nikmalarni shakllantirishga yo'naltirish, zamonaviy o'quv dasturlari va o'quv-uslubiy materiallarni keng joriy etish bo'yicha alohida talab hamda vazifalar qo'yilgan.

STEAM ta'limi ta'lim oluvchilar ilmiy usullarni amalda qanday qo'llash mumkinligini tushunishni boshlaydigan aralash muhitni nazarda tutadi. Ta'limda juda uzoq vaqt davomida biz o'quvchilarimizni "yaxshi ish"lashlarini ta'minlash uchun o'qitish prezumptsiyasi bilan ishladik. Lekin bu nimaga o'xshaydi? Biz o'quvchilarni hatto mavjud bo'lmagan ishlarga tayyorlamoqdamiz.

Biz dunyo go'zal, oddiy ammo, o'z huquqlarini barchasini o'rganish murakkab jarayon deb o'ylaymiz. Nega biz kattalar uni maktab deb nomlangan joyda g'isht devorlari va sinf eshiklari orqasida qutiga solib qo'yish qobiliyatimiz yoki huquqimiz borligiga ishonamiz? Haqiqiy dunyoga eshiklarini ochganimizda va xuddi shu amaliyotlarni o'qitish va o'rganish davrimizga joylashtirganimizda nima qilishimiz kerakligini anglab yetamiz. Shunda biz nihoyat g'isht devorlarini va sinf eshiklarini olib tashlashimiz mumkinligiga ishonch hosil qilamiz.

STEAM – bu standartlar, baholash va darslarni loyihalash, ularni amalga oshirish o'rtasida kuchli aloqani talab qiladigan ta'limiy kompleks yondashuv. STEAM tajribalari fan, texnologiya, muhandislik, matematika va san'atning ikki yoki undan ortiq standartlarini o'z ichiga oladi va bir-birlari orqali o'qitiladi hamda baholanadi.

Har qaysi sohani o'rgatishingizdan qat'i nazar, 6 ta qadam mavjud. Har bir qadamda siz markaziy muammo yoki muhim savolni hal qilish uchun tarkib va san'at standartlari bo'yicha ishlayapsiz. Ushbu jarayonning ajoyib tomoni shundaki, siz STEAM sinfida haqiqiy o'quv jarayonini yengillashtirish uchun darsni rejalashtirishga yordam berishda uni osongina ishlatishingiz mumkin. Keling, har bir qadamni ko'rib chiqaylik.

1. Fokus. Ushbu bosqichda biz javob berish uchun muhim savolni yoki hal qilish uchun muammoni tanlaymiz. Bu savol yoki muammoning STEM bilan qanday bog'liqligi va siz tanlagan san'at mazmuni sohalariga aniq e'tibor qaratish muhimdir.

2. Batafsil. Tafsilotlar bosqichida siz muammo yoki savolga hissa qo'shadigan elementlarni qidirmoqdasiz. Boshqa sohalar bilan bog'liqlikni kuzatayotganingizda yoki muammo nima uchun mavjud bo'lsa, siz o'quvchilar allaqachon savolga javob berishlari kerak bo'lgan juda ko'p asosiy ma'lumotlar, ko'nikmalar yoki jarayonlarni topa boshlaysiz.

3. Kashfiyot. Kashfiyot – bu faol tadqiqotlar va asl o'qitish. Ushbu bosqichda o'quvchilar mavjud yechimlarni, shuningdek, mavjud bo'lmagan yechimlar asosida ishlaydigan narsalarni o'rganmoqdalar. O'qituvchi sifatida siz ushbu bosqichdan o'quvchilaringiz mahorat yoki jarayonda bo'lishi mumkin bo'lgan bo'shliqlarni tahlil qilish, ko'nikmalar yoki jarayonlarni aniq o'rgatish uchun foydalanish mumkin.

4. Dastur. Bu yerda o'yin-kulgi sodir bo'ladi! O'quvchilar muammo yoki savolga chuqur sho'ng'ib, mavjud yechimlarni, shuningdek, hal qilinishi kerak bo'lgan narsalarni tahlil qilgandan so'ng, ular muammoning o'z yechimini yoki tarkibini yaratishni boshlashlari mumkin. Bu yerda ular kashfiyot bosqichida o'rgatilgan ko'nikmalar, jarayonlar va bilimlardan foydalanadilar va ularni ishga soladilar.

5. Taqdimot. O'quvchilar o'zlarining yechimini yoki tarkibini yaratgandan so'ng, uni baham ko'rish vaqti keldi. Ishning fikr-mulohaza uchun va savol yoki muammo atrofidagi o'quvchining o'z nuqtai nazariga asoslangan holda ifoda etish usuli sifatida taqdim etilishi muhimdir. Bu, shuningdek, fikr-mulohazalarni engillashtirish va o'quvchilarga ma'lumot berish va olishni o'rganishga yordam berish uchun muhim imkoniyatdir.

6. Havola. Bu qadam pastadirni yopadi. O'quvchilar baham ko'rilgan fikr-mulohazalar va o'z jarayonlari va ko'nikmalari haqida fikr yuritish imkoniyatiga ega. Ushbu mulohaza asosida o'quvchilar o'z ishlarini kerak bo'lganda qayta ko'rib chiqishlari va yanada yaxshi echim topishlari mumkin.

Bu ajoyib savollar. Javoblar ikkita chuqur tushunchaga to'g'ri keladi:

1. Savodxonlik har bir kontent sohasining bir qismidir.

Siz matematika, san'at, o'qish, ijtimoiy fanlar va musiqa bo'yicha savodli bo'lishingiz mumkin. Savodxonlik – bu ma'lumotni qanday iste'mol qilishimiz va almashishimizga kiritilgan umumiy komponentlarga ega harakat.

2. Tabiiy ravishda moslashtirilgan standartlarni tanlash muhimdir.

STEAM – bu aniqlangan tarkib sohalari bo'yicha standartlarni moslashtirish va darsda barcha sohani ham adolatli baholashni o'z ichiga oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Avezov O.R. Ekstrennaya psixologicheskaya pomosh v ekstremalnih situatsiyax. Vestnik integrativnoy psixologii 4 (No. 21), 34-37.

2. Adizova Nigora Bakhtiyorovna. The Arrival of Great, Child and Khan Images in Interesting. European journal of life safety and stability (ejlss). Wwww.ejlss.indexedresearch.org Volume 14, 2022.

3. Ahmadovich H.H. BOSHLANG'ICH TA'LIMDA O'ZLASHTIRISH JARAYONINING PSIXO-DIDAKTIK ASOSLARI //PEDAGOGS jurnali. – 2022. – T. 1. – №. 1. – C. 332-334.

4. Bakhtiyorovna, Adizova Nodira, and Jamolova Lubat Ilhomovna. "BASIC PRINCIPLE OF PERSONALIZED EDUCATIONAL TECHNOLOGY." *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI* 2.10 (2022): 296-298.

5. Bobomurodova L.E. Texnik ijodkorlik va dizayn. O'quv qo'llanma. – Samarqand, 2022.

6. Jonpolatovna S.M., Gulomovna U.S. Effectiveness of the Use of Information Technologies in Fulfilling Creative Tasks in Primary School Mathematics //European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). – 2021. – T. 11. – C. 26.

7. Jonpo'latovna S.M., Amonjonovna F.M. First Improving the quality of education through the use of individual assignments in classroom mathematics lessons //Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences. – 2022. – T. 6. – C. 13-20.

8. Kasimov F., Kasimova M., Uktamova D. Specific principles for constructing a system of educational tasks //Bridge to science: research works. – 2019. – C. 211.

9. Muxammedovich Q.F., Muxammedovna Q.M. Technology of work on comparison tasks //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences. – 2019. – T. 2019.

10. Qo'ysinov O.A. Kompetentli yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy-pedagogik ijodkorligini rivojlantirish texnologiyalari: Diss ped. fan. dok. (DSc). – Toshkent, 2019.

11. QOSIMOVA M. TO DEVELOP STUDENTS'SKILLS OF NATURE CONSERVATION AND RESPECT FOR HUMAN LABOR BY TEACHING THEM TO SOLVE ENVIRONMENTAL PROBLEMS //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2020. – T. 2. – №. 2.

12. Saidova M. J. MODERN CONDITIONS FOR IMPROVING THE METHODOLOGICAL TRAINING OF FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS THROUGH DISTANCE LEARNING //Conference Zone. – 2022. – C. 16-21.

13. Saidova G.E. "Development of creative thinking in mathematics lessons in primary grades". *ASIAN JOURNAL OF MULTIDIMENSIONAL RESEARCH* 10.5 (2021): 715-719.

14. Saidova G.E. "BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARNING O'QUV FAOLIYATINI BAHOLASHDA ZAMONAVIY LOYIHALARDAN FOYDALANISH". *Conferencea* (2023): 33-37.

15. Saidova G.E. and Sayfullayeva N.B. "MODERN TEACHING TECHNOLOGIES IN TEACHING MATHEMATICS IN ELEMENTARY GRADES". *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol 7.10* (2019).

16. Sharipov Shavkat Safarovich, Muslimov Narzulla Alixanovich. "Texnik ijodkorlik va dizayn" - T.: 2007.

XALQARO BAHOLASH DASTURLARINING BOSHLANG'ICH SINFLARDA QO'LLANILISHI

Abduraimova Nodira Ulug'bek qizi

Nizomiy nomidagi TDPU 1-kurs talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini o'stirish uchun badiiy matndan keng foydalanish va uning ustida ishlashda samarali ish turlari va metodlarni qo'llash haqida so'z yuritilib, namunalar keltirilgan.

Tayanch so'zlar: nutq o'stirish, ko'nikma, metodika, badiiy matn, hikoya janri, ona tili va o'qish savodxonligi, PIRLS topshiriqlari, charxpalak metodi, pinboard metodi.

Аннотация: В данной статье рассказывается о широком использовании художественного текста для развития речи учащихся начальной школы и применении эффективных видов работы и методов в работе над ним, приводятся примеры.

Ключевые слова: развитие речи, умения, методика, художественный текст, жанр рассказа, родной язык и грамотность чтения, задания PIRLS, метод charxpalak, метод доски.

Abstract: This article talks about the wide use of artistic text for the development of speech of elementary school students and the application of effective types of work and methods in working on it, examples are given.

Key words: speech development, skills, methodology, artistic text, story genre, mother tongue and reading literacy, PIRLS tasks, charxpalak method, pinboard method.

Xalqaro baholash dasturi PIRLS dunyoning turli mamlakatlari milliy ta'lim tizimida o'qish savodxonligi bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va natijalarni qiyoslashga yo'naltirilgan. Har besh yilda o'tkaziladigan PIRLS dasturi 4-sinf o'quvchilarining o'qish savodxonligini xalqaro darajada baholaydi.

O'qish savodxonligi o'quvchilarning ilmiy va shaxsiy muvaffaqiyatini o'sishi uchun asos bo'lib xizmat qiladi, shuningdek, PIRLS ta'lim sohasida olib borilayotgan siyosatning muvaffaqiyatga tasirini baholash uchun qimmatli vosita hisoblanadi.

O'qish savodxonligi jamiyat tomonidan talab qilinadigan va inson tomonidan qadrlanadigan yo'zma tilning shakllarini idrok etish va amaliyotda qo'llay olish qobiliyatidir.

Ho'zirgi vaqtda PIRLS tarifiga ko'ra, o'qish savodxonligi jamiyat tomonidan talab qilinadigan va inson tomonidan qadrlanadigan yozma til shakllarini tushunish va ulardan foydalanish, shuningdek, matnlardan turli shakllarda mano hosil qila olish qobiliyati hamdir.

PIRLS yosh o'quvchilarning sinfda va sinfdan tashqari o'qishining ikkita maqsadiga qaratilgan: Bular: badiiy tajriba orttirish hamda ma'lumot olish va ulardan foydalanish uchun o'qishdir.

PIRLS o'qish maqsadlarining har birida to'rtta keng tushunish jarayonini birlashtiradi: diqqatni jamlash va aniq ko'rsatilgan ma'lumotlarni topish, to'g'ridan-to'g'ri xulosalar chiqarish, g'oyalar va axborotni talqin qilish va uyg'unlashtirish, kontent va matn elementlarini baholash va tanqid qilish.

PIRLSda har bir matn parchasi yoki matn yuzasidan beriladigan savollar to'rtta tushunish jarayonini baholash uchun asos bo'lib xizmat qiladi. O'quvchilar matndan ma'no hosil qilar ekan, ular aniq tushuntirilmagan g'oyalar yoki ma'lumotlarga nisbatan tushuntirishlar beradi. Xulosalash o'quvchilarga matndan tashqariga chiqishga imkon beradi. Ko'pgina hollarda muallif matnni o'quvchining aniq yoki bevosita xulosa chiqarishi uchun yaratadi. O'quvchilar oddiy xulosalar bilan bir qatorda, matndagi g'oyalar va axborotlarni